

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СХОДОВ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Исмаилов К.К.

докторанту Каракалпакского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16686955>

Резюме. В статье говорится об избрании председателя схода граждан, изменении срока полномочий председателя схода граждан с трех до пяти лет, определении конституционного статуса органов самоуправления граждан как института гражданского общества, а также о необходимости внесения изменений и дополнений в соответствующие разделы Конституции Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: институт гражданского общества, органы самоуправления граждан, избрание председателей сходов граждан.

Summary. The article discusses the election of the chairperson of the citizens' assembly, changing the term of office of the chairperson of the citizens' assembly from three to five years, defining the constitutional status of citizens' self-government bodies as an institution of civil society, and the need to amend and supplement the relevant sections of the Constitution of the Republic of Karakalpakstan.

Key words: institutions of civil society, citizen self-governance bodies, and the election of chairpersons for citizen assemblies.

На сегодняшний день махалля-это уникальная структура, не имеющая аналогов в мире, которая учит людей жить в гармонии с обществом, воспитывает терпимость и солидарность, и служит надежным мостом между народом и государством. Махалля играет важную роль в жизни государства и общества не просто как участник или исполнитель в улучшении жизни населения, а как центр принятия решений.

В Стратегии развития Нового Узбекистана подчёркивается: "необходимо повысить роль и эффективность деятельности махалли в общественном управлении, превратив ее в независимый, сильный и действенный гражданский институт, оказывающий практическую помощь населению» [1, 97].

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определены задачи по развитию системы махалли путем внедрения "активной" модели махалли и современных механизмов взаимодействия между представительными органами государственной власти, органами

исполнительной власти и общественными организациями в рамках работы "махаллабай".

Органы самоуправления граждан являются неотъемлемой частью стратегии построения Нового Узбекистана и тесно связаны с развитием свободного гражданского общества. Главной целью определения, что единственным источником государственной власти является народ (статья 7), прописанного в Конституции Республики Каракалпакстан, является создание системы органов самоуправления граждан.

Впервые в истории нашей национальной государственности сходы граждан в поселках, аулах, а также в махаллях, входящих в их состав, и в махаллях городов были закреплены как территориальные единицы самоуправления в статье 99 Конституции Республики Каракалпакстан. В более чем ста нормативно-правовых актах отражено участие органов самоуправления граждан в определенной сфере общественной жизни.

Учитывая, что всестороннее улучшение деятельности органов самоуправления граждан является основным путем реализации прямой демократии, поэтапно осуществляется повышение роли и эффективности деятельности махалли в коллективном управлении, превращение ее в свободный, сильный и действенный гражданский институт, оказывающий практическую помощь населению.

Только за последние семь лет были приняты и внедрены в общественную жизнь законы Республики Каракалпакстан "Об органах самоуправления граждан" (в новой редакции) и "О выборах председателя (аксакала) схода граждан", а также около 100 нормативно-правовых актов, касающихся деятельности махаллей и их общественных структур.

Основным условием обеспечения самоуправления является право местного населения самостоятельно формировать руководящие органы и управлять местными делами непосредственно сами или через избранных ими представителей.

В Республике Каракалпакстан система выборов председателя схода граждан имеет правовую основу на конституционном уровне. Так, статья 99 Конституции Республике Каракалпакстан гласит: «Органами самоуправления являются сходы граждан в поселках, кишлаках и аулах, а также в махаллях городов, поселков и аулов, избирающие председателя. Порядок выборов, организация деятельности и объём полномочий органов самоуправления граждан регулируются законом» [2, 48].

Организация и проведение выборов председателя схода граждан регулируются Законом Республики Каракалпакстан "О выборах председателя схода граждан" [3], принятым 27 марта 2019 года.

Согласно этому закону, выборы проводятся на основе принципов гласности, альтернативности и равного избирательного права. Ход подготовки и проведения выборов широко освещается в средствах массовой информации. Деятельность всех органов, ответственных за подготовку и проведение выборов, а также сами выборы, проводятся открыто. Тайное голосование может быть организовано только по усмотрению граждан.

Статья 21 Закона Республики Каракалпакстан "Об органах самоуправления граждан" гласит: "В случае невозможности созыва схода граждан, кенгаш схода граждан принимает решение о проведении собрания представителей граждан" [4, 18]. На собрание представителей граждан делегируются представители граждан от дворов, жилых домов и улиц. Нормы представительства определяются соответствующей комиссией, оказывающей содействие в организации и проведении выборов председателей сходов граждан. При этом число представителей граждан должно составлять не менее двенадцати процентов от общего числа граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Согласно Закону Республики Каракалпакстан "О выборах председателя схода граждан", председатель схода граждан избирается сходом граждан, а в случае невозможности созыва схода граждан - собранием представителей граждан.

До настоящего времени выборы председателя схода граждан проводились только собранием представителей граждан. Однако законом также определены полномочия схода граждан по проведению выборов. Поэтому необходимо дополнить Закон "О выборах председателя схода граждан" принципом "общности" в дополнение к основным принципам организации и проведения выборов председателя схода граждан. Поскольку законодательством установлено, что правом избирать председателя схода граждан обладают граждане, постоянно проживающие на территории махалли и достигшие восемнадцатилетнего возраста на день выборов. Следовательно, выборы председателя махалли сходом граждан:

во-первых, это обеспечивает реализацию конституционного права всех граждан данной территории, обладающих избирательным правом;

во-вторых, это повышает активность жителей территории в управлении государственными и общественными делами;

в-третьих, предоставляется возможность избрания опытного человека, полностью отвечающего требованиям, установленным законодательством к председателю махалли и предъявляемым к кандидатам на должность председателя схода граждан. Это, в свою очередь, приводит к полной реализации демократических принципов.

Конечно, может возникнуть вопрос: не лучше ли, чтобы выборы осуществлялись собранием представителей граждан? Однако мы должны обратить внимание на некоторые из его негативных аспектов. Председатели махалли избираются представителями граждан. Итак, давайте ответим на вопрос о том, кто является представителями граждан и как они могут влиять на выборы.

Постановлением Кабинета Министров No 561 от 31 июля 2017 года "Об организации деятельности представителей граждан" [5]. регулируется деятельность представителей граждан. Настоящим постановлением определены нормы представительства и полномочий граждан.

Представители граждан - граждане Республики Узбекистан, избранные общими собраниями жителей дворов, жилых домов, улиц на территории махалли на основании нормы полномочий, установленной комиссиями, содействующими организации и проведению выборов председателей сходов граждан, и действующие от их имени в сходе граждан. Но насколько это соответствует действительности? Потому что всем нам известно, что в большинстве случаев выборы представителей граждан проводятся только на бумаге и избираются жителями лишь формально. Однако на практике они формируются работниками схода граждан. То есть, председатель махалли включает приближённых к себе лиц (согласных голосовать за него). Эта ситуация не может обеспечить демократические условия при выборах председателя схода граждан.

Поэтому, по нашему мнению, председателей махаллей должно избирать собрание граждан. Избранные представители граждан должны участвовать в собрании представителей граждан (за исключением выборов председателя схода граждан). Кроме того, необходимо пересмотреть численность представителей граждан с учетом реальной ситуации. Согласно действующему законодательству, число представителей граждан должно составлять не менее двенадцати процентов от общего числа граждан, имеющих право участвовать в

выборах. Однако эти представители будут участвовать в собраниях представителей граждан до следующих выборов. В настоящее время число представителей граждан составляет около 250-350 человек. В связи с этим, собрания представителей граждан проводятся ежеквартально только на бумаге. Причина в том, что даже нет возможности провести собрание представителей граждан с таким количеством людей. На практике полное участие представителей осуществляется только при выборах председателя махалли.

В целом, возникает необходимость принятия Закона "О выборах председателя схода граждан" в новой редакции. Необходимо дополнить принципы организации и проведения выборов, усовершенствовать полномочия комиссий и рабочих групп по содействию выборам, уточнить вопросы представительства граждан и их численность, а также внести ясность в агитационно-пропагандистские аспекты проведения выборов.

Литературы:

1. Ш.М. Мирзиёев. Стратегия развития Нового Узбекистана. Дополненное второе издание. - Т.: Издательство "Узбекистан," 2023. С. 97.
2. Конституция Республики Каракалпакстан. Н.: "Каракалпакстан," 2021. С. 48.
3. Закон Республики Каракалпакстан "О выборах председателя схода граждан" от 27.03.2019 г., № 239/XXV.
4. Закон Республики Каракалпакстан "Об органах самоуправления граждан" от 05.07.2013 г., No 162-XIII, С. 18.
5. <https://lex.uz/docs/3291765>.